

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №3 (17)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)

МУНДАРИЖА // СОДЕРЖАНИЕ // CONTENTS

Амонов Ш.Б., Бахронов Ж.Дж. <i>Сут беги саратон касаллиги кимётерапияси ва коррекциясида каламушлар терисининг морфологияси</i>	10	Amonov Sh.B., Bakhronov J.Dj. <i>Skin morphology in rats under chemotherapy and correction of breast cancer</i>
Алимова Ш.Ш., Сохибова З.Р. <i>Методы визуализации субклинического атеросклероза и их значение в стратификации сердечно-сосудистого риска</i>	19	Alimova Sh.Sh., Sokhibova Z.R. <i>Methods of visualization of subclinical atherosclerosis and their importance in stratification of cardiovascular risk</i>
Ашурова Н.Г. <i>Ўсмир қизлар ҳайз функцияси бузилишларида D витамини ва микроэлементлар танқислигининг роли ва коррекциялаш усуллари</i>	23	Ashurova N.G. <i>The role of D vitamin and microelements deficiency in menstrual function disorders in adolescent girls and their correction methods</i>
Агабабян Л.Р., Ахмедова А.Т. <i>Дистанционный мониторинг артериального давления в акушерстве: опыт и перспективы профилактики осложнений</i>	30	Agababayan L.R., Akhmedova A.T. <i>Remote blood pressure monitoring in obstetrics: experiences and prospects for complication prevention</i>
Алимова Н.П., Хасанова Д.А. <i>Сравнительная оценка морфометрических параметров гипертрофированной глоточной миндалины возрастном аспекте</i>	37	Alimova N.P., Khasanova D.A. <i>Comparative assessment of morphometric parameters of hypertrophying pharyngeal tonsils in age aspect</i>
Абдумаджидов Х.А., Буранов Х.Ж., Уроков Ш.Т. <i>Юрак хавфли ўсмаларининг диагностикаси ва хирургик даволаниши</i>	43	Abdumadjidov Kh.A., Buranov Kh.J., Urakov Sh.T. <i>The diagnosis and surgical treatment of the malignant heart tumors</i>
Ахмадова М.А. <i>Кo'krak bezi saratoni diagnostikasida ultratovush tekshiruvining asosiy jihatlari</i>	48	Akhmadova M.A. <i>Key aspects of ultrasound in the diagnosis of breast cancer</i>
Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Abdumannonova M.O. <i>Bronxial astma bilan og'rigan bemorlarni reabilitatsiya qilishda interleykinlarning ahamiyati</i>	51	Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Abdumannonova M.O. <i>The importance of interleukins in the rehabilitation of patients with bronchial asthma</i>
Bahodirov B.Sh. <i>Dismetabolik nefropatiyasi bo'lgan bolalarda siydik yo'llari infeksiyasi kechish xususiyatlari</i>	57	Bahodirov B.Sh. <i>Features of urinary tract infection progression in children with dysmetabolic nephropathy</i>
Бахронов Ж.Ж., Тухтамуродова А.Ш. <i>Каламушларда саратон касаллигида кимётерапия қўлланилганда нефронларда морфологик кўрсаткичларини ўзгариши</i>	60	Bahronov J.J., Tukhtamurodova A.SH. <i>Changes in morphological parameters in nephrons using chemotherapy for cancer diseases in rats</i>
Бекмуродова М.Р., Даминов Ф.А. <i>Оценка психоэмоционального состояния у пожилых пациентов с ожогами: влияние психоэмоциональной поддержки на исход лечения</i>	65	Bekmurodova M.R., Daminov F.A. <i>Assessment of psychoemotional state in elderly patients with burns: the impact of psychoemotional support on treatment outcomes</i>
Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Raxmatov J.A., Norboyeva N.A., Xolboyeva D.Z. <i>Bolalarda temir yetishmasligi anemiyasining zamonaviy laborator diagnostika tamoyillari</i>	69	Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Raxmatov J.A., Norboyeva N.A., Kholboyeva D.Z. <i>Principles of modern laboratory diagnostics of iron deficiency anemia in children</i>
Бахронов Б.Б., Наврузов Р.Р. <i>Использование биостимуляторов для коррекции морфофункциональных нарушений пищевода крыс при токсическом воздействии угарного газа</i>	72	Bakhronov B.B., Navruzov R.R. <i>Use of biostimulants for the correction of morphofunctional disorders of the esophagus in rats under the toxic influence of carbon monoxide</i>

Газиев К.У. <i>Операциядан кейинги қайталанувчи вентрал чурраларда жарроҳлик ёндашуви</i>	83	Gaziev K.U. <i>Surgical approaches to recurrent ventral hernias after surgery</i>
G'oyibov S.S., Abduvaliyeva N.B. <i>Bachadon bo'yni "kalta" bo'lgan ayollarda muddatdan oldingi tug'ruqni oldini olishda progesteronni qo'llash</i>	87	Goyibov S.S., Abduvalieva N.B. <i>Use of progesterone in preterm birth prevention in women with a "short" cervix</i>
Гиёсова С.Н., Раджабов А.Б. <i>Морфометрический анализ предстательной железы у крыс подросткового возраста на фоне моделирования ревматоидного артрита</i>	91	Giyosova S.N., Radjabov A.B. <i>Morphometric analysis of the prostate gland in adolescent rats in rheumatoid arthritis modeling</i>
Газиев К.У. <i>Перитонитда ичакларнинг интубациясини қўлланиши</i>	95	Gaziev K.U. <i>Intestinal intubation in peritonitis</i>
Даминов Ф.А., Бобокулов А.У. <i>Гастродуоденал яралардан қон кетиши асоратини олдини олиш чоралари</i>	99	Daminov F.A., Bobokulov A.U. <i>Preventive measures for bleeding in gastroduenal ulcers</i>
Jumayev A.H., Saidov A.A. <i>To'liq olib qo'yiladigan tish protezlaridan foydalanishda mahalliy ozon terapiyasining og'iz bo'shlig'ining shilliq qavatiga ta'sirini qiyosiy tahlili</i>	103	Jumayev A.H., Saidov A.A. <i>The effect of local ozone therapy on the mucous membrane of the oral cavity when using fully removable dental prostheses</i>
Jumayev M.M. <i>O'zbekistonning 25–30 yoshli aholisi orasida temporomandibulyar disfunksiyalar: klinik tadqiqotlar va mutaxassislar qarashlari asosidagi tahlil</i>	107	Jumayev M.M. <i>Temporomandibular dysfunctions among the 25–30-year-old population in Uzbekistan: an analysis based on clinical studies and expert opinions</i>
Зиёдуллаев М.М. <i>Макроанатомические и иммуногистохимические показатели сердца при отравлении этанолом</i>	113	Ziyodullaev M.M. <i>Macroanatomical and immunohistochemical indicators of the heart in ethanol poisoning</i>
Ibragimova N.S., Isakulova M.M., Berdiyarova Sh.Sh., Ortikova S.T., Misirova N.N. <i>Prostata bezi saratoni diagnostikasini takomillashtirish</i>	123	Ibragimova N.S., Isakulova M.M., Berdiyarova Sh.Sh., Ortikova S.T., Misirova N.N. <i>Improving prostate cancer diagnostics</i>
Ibodullaeva N.M. <i>Bachadon saraton oldi kasalliklarida nevrologik va psixosotsional o'zgarishlar (adabiyotlar tahlili)</i>	126	Ibodullaeva N.M. <i>Neurological and psychoemotional changes in precancerous uterine diseases (literature review)</i>
Ibragimova M.Sh. <i>Bolalar miya falaji spastik diplegiya shakli bilan og'riqan bemorlarni bosqichma-bosqich reabilitatsiya qilishning afzalliklari</i>	131	Ibragimova M.Sh. <i>Advantages of staged rehabilitation for children with cerebral palsy in the form of spastic diplegia</i>
Isanova Sh.T., Muxtarova A.A. <i>Metabolik o'zgarishlar va uyqusizliklar o'rtasidagi bog'liqlik: adabiyotlar sharxi</i>	137	Isanova Sh.T., Mukhtarova A.A. <i>The relationship between metabolic disorders and sleep disturbances in children: a literature review</i>
Исмоилова М.Ю. <i>Гулимансар ўсимлигининг алергик касалликларда қўллаш ва самарадорлигини баҳолаш</i>	140	Ismailova M.Yu. <i>Application of the safflower plant in allergic diseases and evaluation of its effectiveness</i>
Исомадинова Л.К., Исакулова М.М., Абдувоҳидова Ш.А., Эшқувватова О.Э. <i>Лабораторные маркеры и клинико-лабораторные особенности эклампсии у беременных: диагностика и мониторинг</i>	145	Isomadinova L.K., Isakulova M.M., Abduvohidova Sh.A., Eshkuvvatova O.E. <i>Laboratory markers and clinical-laboratory features of eclampsia in pregnant women: diagnosis and monitoring</i>

Ibragimova N.S., Isakulova M.M., Berdiyeva Sh.Sh., Rahmanova G.A., Ochilova M.M. <i>Birlamchi tibbiy yordam muassasalarida tez-tez kasal bo`ladigan bolalar</i>	148	Ibragimova N.S., Isakulova M.M., Berdiyeva Sh.Sh., Rahmanova G.A., Ochilova M.M. <i>Frequently sick children in primary care institutions</i>
Кандова Ф.А., Хабибова Н.Н. <i>Взаимосвязь микрофлоры полости рта и репродуктивного здоровья: клинический анализ и современные подходы</i>	151	Kandova F.A., Khabibova N.N. <i>Interrelation of oral microflora and reproductive health: clinical analysis and modern approaches</i>
Кодирова Ш.С. <i>Оценка качества жизни и подход к лечению больных с патологией сердца после перенесенного COVID-19</i>	156	Kodirova Sh.S. <i>Assessment of quality of life and approach to treatment of patients with heart pathology after COVID-19</i>
Курязов Ш.А., Курязов А.К., Хабибова Н.Н. <i>Профилактика стоматологических заболеваний у девочек подросткового возраста: современный взгляд</i>	161	Kuryazov Sh.A., Kuryazov A.K., Khabibova N.N. <i>Prevention of dental diseases in adolescent girls: a modern perspective</i>
Лутфуллаев Г.У., Сафарова Н.И. <i>Сурункали тонзиллитни даволашда антисептик воситалар қўлланилиши</i>	165	Lutfullaev G.U., Safarova N.I. <i>Use of antiseptic agents in the treatment of chronic tonsillitis</i>
Мирходжаев И.А. <i>Морфологические изменения при эхинококкозе печени в возрастном аспекте</i>	169	Mirkhodjaev I.A. <i>Morphological changes in liver echinococcosis in the age aspect</i>
Мамедов Э.Э. <i>Когнитивные нарушения при хронической ишемии головного мозга с легочной и сердечной патологией</i>	172	Mamedov E.E. <i>Cognitive impairment in chronic cerebral ischemia</i>
Муртазаева З.Ф., Мухамедова Ш.Т. <i>Влияние различных типов питания на развитие аллергических реакций у недоношенных новорождённых: клинический и статистический анализ</i>	175	Murtazaeva Z.F., Mukhamedova Sh.T. <i>The impact of different types of nutrition on the development of allergic reactions in premature newborns: clinical and statistical analysis</i>
Мустафаев А.Л., Даминов Ф.А., Атаджанов Ш.К. <i>Эндовизуальные технологии в диагностике и лечении повреждений поджелудочной железы при закрытой травме живота</i>	179	Mustafaev A.L., Daminov F.A., Atadjanov Sh.K. <i>Endovisual technologies in diagnosis and treatment of pancreatic injuries in blunt abdominal trauma</i>
Мухсинов Н.Т. <i>Влияние психологического состояния у больных с ишемической болезнью сердца, осложнённой хронической сердечной недостаточностью</i>	184	Mukhsinov N.T. <i>The influence of psychological state in patients with ischemic heart disease complicated by chronic heart failure</i>
Мирходжаев И.А. <i>Липосомы носители лекарственных средств против паразитарных кист печени (обзор литературы)</i>	187	Mirkhodjaev I.A. <i>Liposomes as drug carriers against parasitic liver cysts (literature review)</i>
Нурова З.Х. <i>Кардиоэмболик инсульт бўлмачалар фибрилляцияси фонида ривожланганда клиник ва функционал тахлилларнинг фарқли жиҳатлари</i>	194	Nurova Z.Kh. <i>Various aspects of clinical and functional analysis in cardioembolic stroke developing against the background of atrial fibrillation</i>
Nabiyeva F.S., Isakulova M.M., Xudoyberdiyeva D.N., Raxmatova X.I. <i>Echinokokkoz tashxisida klinik-laborator, instrumental tadqiqot usullarining ahamiyati</i>	198	Nabiyeva F.S., Isakulova M.M., Khudoyberdiyeva D.N., Rakhmatova Kh.I. <i>The significance of clinical, laboratory, and instrumental diagnostic methods in the diagnosis of echinococcosis</i>

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ЭХИНОКОККОЗЕ ПЕЧЕНИ В ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ

Мирходжаев И.А.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан
mirxodjayev.islam@bsmi.uz

Резюме. Проведенным исследованием прижизненных морфологических структур печени при различных размерах и локализации гидатидозных кист печени в разных возрастных группах больных выявило следующее: наиболее выраженным изменениям подвержена ткань печени в зонах, находящихся в непосредственной близости к эхинококковой кисте. Это проявляется как нарушением балочного строения печени, так и дистрофическими изменениями самих гепатоцитов. На отдаленных участках паренхимы печени при эхинококковых кистах мелкого и среднего размера обнаруживаются незначительные дистрофические изменения гепатоцитов, в то время как при гигантских кистах эти изменения более выражены и носят диффузный характер, что требует тщательной предоперационной подготовки.

Ключевые слова: эхинококк печени, морфологические исследования паразитарных кист, возрастные группы

MORPHOLOGICAL CHANGES IN LIVER ECHINOCOCCOSIS IN THE AGE ASPECT

Mirkhodjaev I.A.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan
mirxodjayev.islam@bsmi.uz

Resume. The conducted study of the intravital morphological structures of the liver with different sizes and localization of hydatid cysts of the liver in different age groups of patients revealed the following: the liver tissue in areas located in close proximity to the echinococcal cyst is subject to the most pronounced changes. This is manifested both by a violation of the beam structure of the liver and by dystrophic changes in the hepatocytes themselves. In remote areas of the liver parenchyma, with small and medium-sized echinococcal cysts, minor dystrophic changes in hepatocytes are found, while with giant cysts these changes are more pronounced and are diffuse in nature, which requires careful preoperative preparation.

Key words: liver echinococcus, morphological studies of parasitic cysts, age groups

ЖИГАР ЭХИНОКОККИНИНГ ТУРЛИ ЁШДАГИ ГУРУХЛАРДА ЎЗИГА ХОС МОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИ

Мирходжаев И.А.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон
mirxodjayev.islam@bsmi.uz

Резюме. Ушбу мақолада турли катталиқдаги ва жойлашувдаги гидатидоз эхинококк кисталарининг морфоструктур ўзгаришлари аниқланган, натижада қуйидагилар кузатилади: эхинококк кисталардаги морфологик ўзгаришлар бевосита жигар тўқимасига яқин жойлашган холатларда кузатилади. Бунда гепатоцитларда дистрофик ўзгаришлар яққол намоён бўлиб, жигар тузилишининг бузилиши аниқланади. Кичик ва ўрта хажмдаги периферик жойлашган эхинококк кисталарида жигар паренхимасида ўзгаришлар суст ривожланганлиги, гепатоцитларда дистрофик ўзгаришлар кузатилади. Гигант катталиқдаги эхинококк кисталарида, жигар тўқимасида дистрофик ўзгаришлар диффуз характерга эга бўлди.

Калит сўзлар: жигар эхинококки, морфологик текширувлар, хар хил ёш гурухлари

Введение: Эхинококкоз – паразитарное заболевание с широкой географической распространенностью в мире (1,3) Толщина эхинококковой кисты может свидетельствовать о давности заражения (2,4)

Цель исследования: изучение прижизненных морфологических изменений печени при различных размерах и локализации гидатидозных кист печени в разных возрастных группах больных. Морфологическому исследованию подвергали кусочки ткани фиброзной капсулы печени в непосредственной близости от паразитарных кист, а также биоптатов из отдаленных участков печени.

Материалы и методы: Оперативное лечение проведено 267 больным с однокамерным эхинококкозом печени. В возрасте до 20 лет были 31 (12%) больных, от 21 года до 40 лет – 138 (52%), от 41 до 60 лет – 77 (23%), старше 60 лет – 21 (8%) больных. Гистологическое исследование проведено у 49 больных, кусочки печени из фиброзной капсулы и прилегающей ткани печени, взятые во время операции фиксировали в растворе 10% нейтральном формалине. Гистологические срезы окрашивали гематоксилин – эозином по Ван-Гизону.

Результаты исследования и обсуждения: В зависимости от размера кист условно было выделено 2 группы: первая группа – малые кисты – 86 (22%)

наблюдений, вторая группа – крупные и гигантские кисты – 181 (68%) наблюдений. Было отмечено, что с увеличением возраста больных, возрастает количество наблюдений эхинококкоза печени с крупными и гигантскими кистами. Осложненные кисты в виде нагноений наблюдались у 26 (13%) больных и чаще встречались у взрослых, особенно у больных среднего и пожилого возраста крупных и гигантских кист.

Формирование паразитарной кисты начинается через 4 суток после фиксации в тканях. Величина кисты к концу первого месяца – 1 мм, через три месяца – 2 мм, затем происходит скачкообразное ускорение роста, средняя скорость роста 1-3 см в год.

Фиброзная капсула является результатом продуктивного воспаления, развивающегося вокруг растущей паразитарной кисты. Фиброзную капсулу можно разделить на три слоя. Наружный обычно представлен грубо волокнистой соединительной тканью, состоящей из продольно расположенных пучков коллагеновых волокон и немногочисленных фибробластов. В среднем слое коллагеновые волокна расположены рыхло. Между ними выявляются мелкие кровеносные сосуды. Наряду с фибробластами вокруг сосудов располагаются лимфоидные клетки, эозинофилы и единичные полиморфно-ядерные лейкоциты.

Вокруг мелких эхинококковых кист, в отличие от гигантских кист, фиброзная капсула обычно меньше за счет менее развитой грубоволокнистой соединительной ткани. При осложненном эхинококкозе с нагноением – фиброзная капсула обычно утолщена и обильно инфильтрирована полиморфно-ядерными лейкоцитами.

Внутренний слой капсулы, прилегающий к паренхиме печени, не имеет четких границ и представлен грануляционной тканью, богатой кровеносными сосудами и здесь выявляются множество лимфоцитов, фибробластов и эозинофилов.

Структура печени в переходной зоне претерпевает значительные изменения. Гепатоциты расположены беспорядочно и довольно плотно. В этой зоне атрофические процессы в паренхиме выражены в максимальной степени.

Белково-жировая дистрофия гепатоцитов более выражена в ближайших к эхинококку участках паренхимы, не наблюдается некробиоз и некроз отдельных гепатоцитов.

В портальных трактах с расширенными полнокровными сосудами наблюдается значительная воспалительная инфильтрация, состоящая из лимфоцитов и эозинофилов. Массивный воспалительный инфильтрат распространяется на стенке желчных протоков, главным образом портальных.

В дольках отмечаются очаги стаза и желчные тромбы. В перипортальных зонах наблюдается пролиферация звездчатых ретикулоэндотелиоцитов.

При нагноении эхинококка в близлежащих участках печени обнаруживаются микроабсцессы. Изучение строения фиброзной капсулы вокруг эхинококковых кист в различных возрастных группах показывают, что в молодом и среднем возрасте она значительно инфильтрирована воспалительными элементами и фибробластами. В прилегающей к паренхиме участке дистрофические и атрофические процессы развиты слабо. У больных пожилого и особенно старческого возраста с неосложненным эхинококкозом, преобладанием крупных и гигантских кист были значительно выражены дистрофические и атрофические изменения гепатоцитов. В фиброзной капсуле количество сосудов значительно меньше, чем в основном состоит из атрофированной печеночной и коллагеновых волокон.

Заключение: Таким образом, как показали морфологические исследования, наиболее выраженным изменением подвержена ткань печени в зонах, находящихся в непосредственной близости к эхинококковой кисте. Это проявляется как нарушением балочного строения печени, так и дистрофическими изменениями самих гепатоцитов. На отдаленных участках паренхимы печени при эхинококковых кистах мелкого и среднего размера обнаруживаются незначительные дистрофические изменения гепатоцитов, в то время как при гигантских кистах эти изменения более выражены и носят диффузный характер, что требует от хирурга тщательной предоперационной подготовки.

Список литературы:

1. Ахмедов Р.М., Хамдамов Б.З., Мирходжаев И.А. «Хирургия осложненного эхинококкоза» монография, г.Бухара, 2016, 180 стр;
2. Мирходжаев И.А. «Влияние липосомальной формы альбендазола на развитие экспериментального эхинококкоза печен» Журнал: «Проблемы биологии и медицины», 2021, №1 (125), с 138-141;
3. Мирходжаев И.А., Хикматов Ж.С. «Новое в химиотерапии эхинококкоза печени» Электронный научный журнал: «Биология и интегративная медицина», 2021 №1 (48), с 34-44;
4. Мирходжаев И.А. «Влияние многослойных липосом на течение экспериментального эхинококкоза печени» Журнал: «Проблемы биологии и медицины», 2022, №1 (134), с 123-125.